

Algoritmo en Matlab para determinar el perfil temperatura-composición en columnas de absorción de platos

Gladys Angela Quevedo Contreras

Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: gladys.quevedo@uru.edu

Recibido: 11-12-2019

Aceptado: 21-01-2020

Resumen

Este trabajo presenta una adaptación a la estrategia de programación matricial para el cálculo etapa por etapa que resuelve el perfil temperatura composición aplicado a una columna de absorción de platos por el método de Suma de Flujos (SR). El algoritmo manipula las ecuaciones de la columna agrupándolas en conjuntos correspondientes a cada etapa para cada componente, a continuación se agrupó la información en forma matricial para optimizar el código de programación de la herramienta de cálculo. Cada grupo es tratado en conjunto al emplear matrices tridiagonales a partir de ecuaciones MESH desarrolladas en bucles, partiendo de suposiciones de perfil iniciales para las variables de partición. El método seleccionado se evalúa para sistemas considerados ideales de uso común industrial y reportado en las referencias. Los resultados de la programación son satisfactorios, con errores que oscilan entre 0 y 6%, lo que permite al ingeniero estimar la eficiencia de operación por etapas al comparar con los valores esperados.

Palabras clave: Suma de flujos (SR), programación, matriz tridiagonal, ecuaciones MESH, absorción.

Matlab Algorithm to temperature-composition profile determination on plate absorption columns

Abstract

This work presents a matrix programming strategy adaptation for the stage-by-stage calculation that solves the composition-temperature profile, applied to an absorption column through plates by Sum Rates (SR) method. The algorithm manipulates the equations of the column grouping them into sets corresponding to each stage for each component, then the information is grouped in matrix form to optimize the programming code of the calculation tool. Each group is treated together by using tridiagonal matrices from MESH equations developed in loops, based on initial profile assumptions for the partition variables. Selected method is evaluated for systems considered ideal and of common industrial use and so reported in the references. Developed tool's results are satisfactory, with errors in 0% to 6% range, what allows the engineer to estimate the operating efficiency in stages by comparing with expected values.

Key words: Sum rates (SR), programming, tridiagonal matrix, MESH equations, Absorption